

УДК 343.9

Кулик Катерина Дмитрівна –

кандидат юридичних наук, доцент,
асистент кафедри кримінально-правової політики
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
ORCID: 0000-0003-2986-5836
e-mail: k.d.kulyk@nlu.edu.ua

Kateryna D. Kulyk –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Assistant of the Department of Criminal Legal Policy,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
ORCID: 0000-0003-2986-5836
e-mail: k.d.kulyk@nlu.edu.ua

Діяльність спеціально-уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції під час дії воєнного стану в Україні

Статтю присвячено дослідженню особливостей діяльності спеціально-уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції під час дії воєнного стану в Україні. Розглянуто зміни у функціонуванні Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Вищого антикорупційного суду, після повномасштабного вторгнення росії на територію України. Зазначається, що усі антикорупційні органи взяли на себе додаткові повноваження з метою прискорення перемоги над країною-агресором. Зазначені новації стосувалися наступного: посилення інституційної спроможності системи антикорупційних органів в умовах воєнного стану; організаційній і фінансовій допомозі Збройним Силам України; застосуванні санкцій до фізичних чи юридичних осіб, які створили реальні та/або потенційні загрози національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяли вчиненню таких дій іншими особами. Так, було прийнято Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки та Державну антикорупційну програму на її виконання на 2023-2025 роки, що стало важливою подією для держави. Також було розширено штат детективів Національного антикорупційного бюро України, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та суддів Вищого антикорупційного суду, а Спеціалізована антикорупційна прокуратура, нарешті, стала окремою юридичною особою публічного права. Окрім цього Національне агентство з питань запобігання корупції розробило і запустило єдиний санкційний вебсайт «Війна і санкції», Інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, оголошено про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів, й започатковано великий просвітницький проект «Ukraine NOW. Візія майбутнього». Всі ці цифрові інструменти покликані полегшити доступ населення та стейкхолдерів до інформації та користування цими ресурсами.

Ключові слова: спеціалізовані антикорупційні органи, запобігання корупції, протидія корупції, антикорупційна діяльність, воєнний стан.

K.D. Kulyk Functioning of Specially Authorized Bodies in the Field of Combating Corruption during the Martial Law in Ukraine

The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the activities of specially authorized bodies in the field of combating corruption during martial law in Ukraine. The author examines the changes in the functioning of the National Agency on Corruption Prevention, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, the National Agency of Ukraine for finding, tracing and management of assets derived from corruption and other crimes, and the High Anti-Corruption Court after the full-

scale invasion by russia into the territory of Ukraine. All anti-corruption institutions have assumed additional powers to help defeat the aggressor country. These innovations concerned the following: strengthening the institutional capacity of the system of anti-corruption bodies under martial law; organizational and financial assistance to the Armed Forces of Ukraine; imposing sanctions on individuals or legal entities that have created real and/or potential threats to the national security, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, or facilitated such actions by others. Specifically, the Anti-Corruption Strategy for 2021-2025 and the State Anti-Corruption Program for its implementation for 2023-2025 were adopted, which was an important event for the state. Also, the staff of detectives of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, prosecutors of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office and judges of the High Anti-Corruption Court was expanded, and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office finally became a separate legal entity under public law. In addition, the National Agency on Corruption Prevention developed and launched a unified sanctions website "War and Sanctions", an Information System for Monitoring the Implementation of State Anti-Corruption Policy, announced the launch of the Unified Whistleblower Reporting Portal, and started a major educational project "Ukraine NOW. Vision of the Future". All these digital tools are designed to make it easier for the public and stakeholders to access and manage information and use these resources.

Keywords: *specialized anti-corruption bodies, prevention of corruption, combating corruption, anti-corruption activities, martial law.*

Постановка проблеми. Одним із ключових напрямів розвитку будь-якої держави є протидія та запобігання злочинності, у тому числі й корупційної. Україна почала антикорупційну діяльність з моменту проголошення своєї незалежності 1991 році. З 2014 році відбулося значне посилення реалізації комплексу заходів, направлених на протидію корупції. За останні 10 років Україна покращила свої показники у Індексі сприйняття корупції Transparency International, отримавши за 2023 рік 36 балів, і посівши 104 місце серед 180 країн світу. Проте через повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України, держава отримала нову проблему – корупцію під час воєнного стану. У ці надзвичайно важкі часи, завдяки героїзму Збройних Сил України, країна бореться за своє майбутнє і продовжує реалізовувати політику у сфері запобігання та протидії корупції. На сьогодні, цей напрям залишається серед пріоритетних, оскільки суттєво впливає на прискорення перемоги над країною-агресором. До того ж, у червні 2022 року Україна стала кандидатом на вступ до Європейського Союзу і посилення боротьби з корупцією є однією з вимог, що ще більше активізувало реформаторські зусилля. Робота спеціально-уповноважених органів у сфері протидії корупції є одним із ключових індикаторів успішної реалізації антикорупційної політики в державі. Саме цьому питанню присвячено наше дослідження.

Отже, метою дослідження є аналіз діяльності спеціально-уповноважених суб'єктів у сфері протидії та запобігання корупції під час дії воєнного стану в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню роботи антикорупційних органів України були присвячені роботи Н. Виноградова, О. Гладун, Б. Головкина, О. Драгана, О. Кальмана, В. Козленко, В. Кравченка, О. Новікова, О. Таволжанського та ін. Утім, питанню комплексного аналізу діяльності спеціально-уповноважених органів у сфері протидії корупції під час дії воєнного стану в Україні приділялося мало уваги.

Виклад основного матеріалу. На виконання вимог статті 6 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції, а також статті 20 Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, які Україна ратифікувала у 2006 році, кожна держава-учасниця повинна забезпечити наявність органу або органів, що здійснюють запобігання корупції, відповідно до основоположних принципів своєї правової системи [1]. У зв'язку з цим, в Україні було створено п'ять антикорупційних органів, зокрема: Національне агентство з питань запобігання корупції; Національне антикорупційне бюро України; Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; Спеціалізована антикорупційна прокуратура; Вищий

антикорупційний суд. Ці суб'єкти об'єднує як спеціальний правовий статус, так і єдина мета створення: боротьба з існуючою корупцією та запобігання їй у майбутньому. Кожен орган діє незалежно і має чітко визначену юрисдикцію. Повномасштабне вторгнення росії проти України обумовило зміни в діяльності антикорупційних органів, зокрема, розширилися їх функції, направлені на захист держави від країни-агресора та прискорення перемоги України.

Перші тижні повномасштабної агресії проти України *Національне агентство з питань запобігання корупції* (далі - НАЗК) перебудувало всі процеси, пов'язані з діяльністю органу задля наближення перемоги. Одразу було створено Штаб гуманітарної допомоги, який допоміг доставити понад 250 тон гуманітарної допомоги. Частина працівників вступила до Збройних Сил України. За підтримки Ради національної безпеки і оборони спільно з Міністерством закордонних справ було розроблено єдиний санкційний вебсайт «Війна і санкції», де кожен може переглянути списки фізичних та юридичних осіб, які причетні до фінансової чи інформаційної підтримки війни й повинні потрапити під санкції. Також було розпочато великий просвітницький проект «Ukraine NOW. Візія майбутнього» [2] за участі громадськості, завданням якого є дослідження змін в українському суспільстві та формуванні цінностей доброчесності, прозорості та відкритості у відбудові нової України

Незважаючи на воєнний стан, 20 червня 2022 року був прийнятий Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки», яким було затверджено Антикорупційну стратегію до 2025 року. Спільно із 128 партнерами було розроблено та прийнято 4 березня 2023 року Державну антикорупційну програму на 2023-2025 роки (далі - Програма), якою передбачено 1187 заходів з реалізації Антикорупційної стратегії до кінця 2025 року. З метою своєчасної обробки інформації про стан виконання заходів Програми, результатів моніторингу її виконання, оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії, НАЗК було розроблено і запущено Інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики [3], що надає можливість відстежувати поточний процес виконання заходів. Важливою подією в Україні

стало відновлення з 12 жовтня 2023 року обов'язку подання декларацій суб'єктами декларування під час дії воєнного стану.

Окрім цього, у 2023 році було оголошено про початок роботи Єдиного порталу повідомлень викривачів, через який можна подавати інформацію про можливі факти вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних підприємствах і організаціях. Станом на липень місяці 2024 року до Порталу було підключено майже 6 тисяч організацій [4]. Кабінет Міністрів України 27 лютого 2024 року призначив на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Віктора Павлушика. У червні 2024 року представники НАЗК взяли участь у Міжнародній антикорупційній конференції (ІАСС, International Anti-Corruption Conference), яка проходила у Вільнюсі [5]. Під час роботи конференції 25 представників антикорупційних та правоохоронних органів і п'ять представників антикорупційних організацій підписали спільну заяву про координацію зусиль у напрямі протидії корупції.

Діяльність *Національного антикорупційного бюро України* (далі – НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (далі – САП) після 24 лютого 2022 року також піддалася змін. Так, поряд з розслідуванням кримінальних проваджень топ-корупції, працівники НАБУ долучилися до фіксації воєнних злочинів російської федерації в Україні, збирали та передавали інформацію про місця дислокації ворога, розмінювали територію. Частина команди вступила до лав Збройних Сил України [6].

За 2,5 роки роботи НАБУ та САП було викрито значну кількість топ-корупціонерів, серед яких судді, народні депутати, керівники державних підприємств, державні посадовці категорії «А», прокурори та ін. Так, було зареєстровано з 2022 року по 30 жовтня 2024 року 1420 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесених до підслідності Національного бюро, 498 осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро, понад 100 осіб, щодо яких набрав законної сили

обвинувальний вирок суду. Загальний обсяг активів, переданих на потреби Збройних Сил України з арештованих коштів та застав з 2022 року, перевищує 2,45 млрд грн. [7] Економічний ефект від діяльності НАБУ та САП з 2022 року становить більше 11,78 млрд грн. За досліджуваний період було призначено керівника САП та обрано Директора НАБУ, що знайшло схвалення міжнародної спільноти.

У грудні 2023 року набрав чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" [8] щодо посилення інституційної спроможності Національного антикорупційного бюро України». Відповідно до цього Закону гранична чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро зростає з 700 до 1000 осіб, у тому числі не більше 750 осіб начальницького складу. Такі зміни внесені з метою зростання спроможності детективів Національного бюро, їхнього розвантаження та ще більшої ефективності. Поряд з цим, відбувається реформування й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У 2024 році набув чинності Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», згідно з яким САП стає окремою юридичною особою публічного права [9]. Зазначені реформи з радістю приймаються як міжнародною спільнотою, так і українською громадськістю.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА), також взяло на себе додаткові повноваження, зумовлені потребами воєнного стану. Почався розшук активів осіб, на яких було накладено санкції та заборонених в Україні політичних партій. АРМА придбала військові облигації за рахунок коштів свого депозитного портфелю на понад 3,7 млрд грн. Понад 1,5 млрд грн було перераховано на оборону, продано арештоване майно майже на 1 млрд грн, знайдено управителів для підприємств та розшукано майже 200 тис одиниць майна фігурантів кримінальних проваджень. Також було запропоновано зміни до нормативно-правових актів з метою використання арештованих активів на користь внутрішньо переміщених осіб та

військовослужбовців Збройних Сил України [10].

У червні 2023 року Кабінетом Міністрів України було нарешті призначено Директора АРМА. Згодом було відкрито Реєстр активів, на які накладено арешт в кримінальному провадженні. Станом на 2023 рік до Реєстру до було внесено понад 150 тисяч записів арештованих активів, що стосується нерухомості, земельних ділянок, рухомого майна, транспорту, акцій, грошових активів тощо [11]. Невід’ємним напрямом роботи АРМА є міжнародна співпраця, зокрема з міжнародними інституціями та CARIN, StAR, Interpol, Europol, Task Force UA, BAMIN, SIENA тощо [12]. На сьогодні АРМА є одним із основних органів антикорупційної системи України та ключовим елементом у боротьбі проти російської агресії.

Не залишився без додаткових повноважень й *Вищий антикорупційний суд України* (далі – ВАКС). Окрім завдання зі здійснення правосуддя як суда першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його юрисдикції (підсудності) процесуальним законом, та реалізацію судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у таких кримінальних провадженнях, ВАКС ще здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанції у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави в порядку цивільного судочинства й, додатково, як суд першої та апеляційної інстанції у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у порядку адміністративного судочинства [13].

У зв’язку зі збільшенням чисельності штату детективів НАБУ та прокурорів САП Рішенням Вищої ради правосуддя від 26 вересня 2023 р. № 930/0/15-23 було розширено штат суддів у Вищому антикорупційному суді – 63 посади, з них 21 посада суддів Апеляційної палати. 23 листопада 2023 р. ВККС оголошено конкурс на зайняття вакантних посад суддів ВАКС.

Загалом за час повномасштабної війни станом на 5 вересня 2024 р. ВАКС ухвалено 124 вироки. Для порівняння – за увесь час здійснення судом правосуддя станом на зазначену дату

ухвалено 207 вироків. Також за досліджуваний період ВАКС розглянуто 11 цивільних позовів про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави. За результатами розгляду 55 адміністративних позовів про застосування санкції, передбаченої підпунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» ВАКС застосував санкції та наклав арешт на активи фізичних чи юридичних осіб, які створили реальні та/або потенційні загрози національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяли вчиненню таких дій іншими особами [14, с. 32].

Слідчі судді за цей період розглянули 23,7 тисяч клопотань, скарг і заяв на стадії досудового розслідування.

Висновки. Таким чином, варто підсумувати, що спеціально-уповноважені суб'єкти у сфері протидії та запобігання корупції України успішно продовжують розвиватися та реалізовувати, покладені на них повноваження, не зважаючи на додаткове навантаження у зв'язку з воєнним станом та адаптацією до роботи в нових умовах.

Список використаних джерел:

1. Конвенція ООН проти корупції: Конвенція від 31.10.2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_c16.
2. Річний звіт за 2022 рік. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2023. URL: <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/zvit-2022/NACP-annual-report.pdf>.
3. Річний звіт за 2023 рік. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2024. URL: <https://drive.google.com/file/d/1gOEkDfh5Y3L2R48wc2s0hgDbN6qUhVXT/view>.
4. У липні до Єдиного порталу повідомлень викривачів підключилися понад 2 тисячі організацій. Як підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів впливає на інформування про корупцію: дані дослідження. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2024. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/u-lypni-do-edynogo-portalu-povidomlen-vykrivachiv-pidklyuchylsya-ponad-2-ty-syachi-organizatsiy-yak-pidklyuchennya-do-edynogo-portalu-povidomlen-vykrivachiv-vplyvae-na-informuvannya-pro-koruptsiyu-dani-doslidzhennya/>.
5. Антикоруptionні та правоохоронні органи 25 держав підписали у Вільнюсі спільну заяву про координацію зусиль протидії корупції. Національне агентство з питань запобігання корупції. 2024. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/antikoruptsiyni-ta-pravoohoronni-organy-25-derzhav-pidpysaly-u-vilnyusi-spilnu-zayavu-pro-koordynatsiyu-zusyl-protydii-koruptsii/>.
6. Звіт НАБУ за I півріччя 2022 року: робота на два фронти. Національне антикорупційне бюро України. 2022. URL: https://nabu.gov.ua/site/assets/files/27959/final_sayt.pdf.
7. Звіт за I півріччя 2024 року. Національне антикорупційне бюро України. 2024. URL: https://nabu.gov.ua/site/assets/files/47676/zvit_2024_ukrai_nska_versia.pdf.
8. Про внесення зміни до статті 5 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»: Закон України від 08.12.2023 р. № 3502-IX. *Голос України* від 09.12.2023 р. № 48.
9. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: Закон України від 08.12.2023 р. № 3509-IX. *Голос України* від 09.12.2023 р. № 48.
10. Звіт про діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за 2022 рік. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 2023. URL: <https://arma.gov.ua/files/general/2023/04/14/20230414151815-81.pdf>.
11. Результати діяльності АРМА за 2023 рік. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 2024. URL: <https://arma.gov.ua/files/general/2024/05/22/20240522134111-54.pdf>.
12. Досягнення АРМА: 100 днів за нового керівництва. Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 2023. URL: <https://arma.gov.ua/news/typical/dosyagnennya-arma-100-dniv-za-novogo-kerivnitstva>.

13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб: Закон України від 12.05.2022 р. № 2257-IX. *Голос України* від 23.05.2022 р. № 109.

14. Становлення антикорупційної юстиції в Україні: монографія / під заг. ред. Кравчука О.О., Мойсака С.М. Київ: КПП імені Ігоря Сікорського, Вищий антикорупційний суд. 2024. 340 с.

References:

1. Konventsiiia OON proty koruptsii: Konventsiiia vid 31.10.2023 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_c16.

2. Richnyi zvit za 2022 rik. Natsionalne ahentstvo z pytan zapobihannia koruptsii. 2023. URL: <https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/zvit-2022/NACP-annual-report.pdf>.

3. Richnyi zvit za 2023 rik. Natsionalne ahentstvo z pytan zapobihannia koruptsii. 2024. URL: <https://drive.google.com/file/d/1gOEKDFh5Y3L2R48wc2s0hgDbN6qUhVXT/view>.

4. U lypni do Yedynoho portalu povidomlen vykryvachiv pidkliuchylisia ponad 2 tysiachi orhanizatsii. Yak pidkliuchennia do Yedynoho portalu povidomlen vykryvachiv vplyvae na informuvannia pro koruptsiuu: dani doslidzhennia. Natsionalne ahentstvo z pytan zapobihannia koruptsii. 2024. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/ulypni-do-edynogo-portal-povidomlen-vykryvachiv-pidklyuchylisia-ponad-2-tysyachi-organizatsiy-yak-pidklyuchennya-do-edynogo-portal-povidomlen-vykryvachiv-vplyvae-na-informuvannya-pro-koruptsiyu-dani-doslidzhennya/>.

5. Antykoruptsiini ta pravookhoronni orhany 25 derzhav pidpysaly u Vilnusi spilnu zaiavu pro koordynatsiiu zusyl protydii koruptsii. Natsionalne ahentstvo z pytan zapobihannia koruptsii. 2024. URL: <https://nazk.gov.ua/uk/novyny/antikoruptsiyni-ta-pravookhoronni-organy-25-derzhav-pidpysaly-u-vilnyusi-spilnu-zayavu-pro-koordinatsiyu-zusyl-protydii-koruptsii/>.

6. Zvit NABU za I pivrichchia 2022 roku: robota na dva fronty. Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy. 2022. URL: https://nabu.gov.ua/site/assets/files/27959/final_sayt.pdf.

7. Zvit za I pivrichchia 2024 roku. Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy. 2024. URL: https://nabu.gov.ua/site/assets/files/47676/zvit_2024_ukrai_nska_versiiia.pdf.

8. Pro vnesennia zminy do statti 5 Zakonu Ukrainy "Pro Natsionalne antykoruptsiine biuro Ukrainy": Zakon Ukrainy vid 08.12.2023 r. № 3502-IX. *Holos Ukrainy* vid 09.12.2023 r. № 48.

9. Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia samostiinosti Spetsializovanoi antykoruptsiinnoi prokuratury: Zakon Ukrainy vid 08.12.2023 r. № 3509-IX. *Holos Ukrainy* vid 09.12.2023 r. № 48.

10. Zvit pro diialnist Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan vyivlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv, za 2022 rik. Natsionalne ahentstvo Ukrainy z pytan vyivlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv. 2023. URL: <https://arma.gov.ua/files/general/2023/04/14/20230414151815-81.pdf>.

11. Rezultaty diialnosti ARMA za 2023 rik. Natsionalne ahentstvo Ukrainy z pytan vyivlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv. 2024. URL: <https://arma.gov.ua/files/general/2024/05/22/20240522134111-54.pdf>.

12. Dosiagnennia ARMA: 100 dniv za novoho kerivnytstva. Natsionalne ahentstvo Ukrainy z pytan vyivlennia, rozshuku ta upravlinnia aktyvamy, oderzhanymy vid koruptsiinykh ta inshykh zlochyniv. 2023. URL: <https://arma.gov.ua/news/typical/dosyagnennya-arma-100-dniv-za-novogo-kerivnytstva>.

13. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pidvyshchennia efektyvnosti sanktsii, poviazanykh z aktyvamy okremykh osib: Zakon Ukrainy vid 12.05.2022 r. № 2257-IX. *Holos Ukrainy* vid 23.05.2022 r. № 109.

14. Stanovlennia antykoruptsiinnoi yustytzii v Ukraini: monohrafiia / pid zah. red. Kravchuka O.O., Moysaka S.M. Kyiv: KPI imeni Ihoria Sikorskoho, Vyshchyi antykoruptsiinyi sud. 2024. 340 s.